

**ЎТКИР ПЕЛВИОРЕКТАЛ ПАРАПРОКТИТ БЎЛГАН БЕМОРНИ
КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ (КЛИНИК ХОЛАТ).****Эргашев У.Ю.¹ Якубов Д.Р.² Моминов А.Т.³**¹⁻²⁻³Тошкент тиббиёт Академияси<https://doi.org/10.5281/zenodo.7085398>

Муаммонинг долзарблиги: Ўткир парапроктит 5-58% ҳолатда оғир кўринишда (ишеоректал, пелвиоректал, ретроректал, тақасимон) кузатилади (Шельгин Ю.А. 2015, Мусин А.И. 2017). Оғир формаларида жароҳат йирингли-некротик тўқималардан тозаланиши ва регенерация секин кечади, ҳамда умумий интоксикация кузатилади. Интоксикацияни пасайтириш ва жароҳат битишини тезлаштириш мақсадида маҳаллий антисептик ишлов бериш ва антибиотик терапиядан ташқари дезинтоксикацион препаратлар қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади.

Мақсад. Ўткир парапроктит оғир формаларида антибиотик терапия билан суксинасол препаратини қўллаш орқали умумий интоксикацияни пасайтириш ва жароҳат битишини тезлаштириш.

Материал ва метод. Тошкент шаҳар “Соглом умр” клиникасида 09.07.2022 йил “ўткир тақасимон-пелвиоректал парапроктит” диагнози билан “Йирингли бўшлиқни очиш ва санация қилиш” операциясини ўтказган бемор К да умумий ахволи ва жароҳат битиши ўрганилди.

Натижалар. Бемор К орқа анал соҳада кучли оғриқ, ҳарорат кўтарилиши, умумий ҳолсизлик шикоятлари билан мурожаат қилиб келди. Анамнездан 1 ҳафта давомида беморда оғриқлар бошланган, сунгги 3 кун давомида кучлироқ безовта қила бошлаган. Локал курганда орқа перианал соҳада соат мици бўйича 3 дан 9 гача қизариш, шиш ва оғриқ аниқланади. Тўғри ичакни бармоқ билан кўриш имконияти йўқ, оғриқлар кучли ва сфинктероспазм бор. Тана ҳарорати 37-39С. Умумий қон анализидан лейкоцитлар миқдори $20,8 \times 10^3 / \text{л}$. Лейкоцитар индекс интоксикация (ЛИИ) – 4,1. Бемор К спинал анестезия остида “Йирингли бўшлиқни очиш ва санация қилиш” операцияси ўтказилди. Операцияда перианал соҳада соат мици бўйича 6 да сфинктерга параллел 3 см кесма билан йирингли бўшлиқ очилди, 80-100 мл оқ-қунғир рангли йиринг ажралиб чиқди. Йирингли бўшлиқ текширилганда тўғри ичак орқаси ва сфинктер иккала ёни бўйлаб давом этганлиги аниқланилди. Шу сабабли кесма иккала ён томонига қараб кенгайтирилди, йирингли бўшлиқ 3% перикс эритмаси билан тозаланди, коагулятор ёрдамида гемостаз қилинди. Жароҳатга

бетадин эритмаси билан ишлов берилиб, вишневский мазли боғлам қўйилди.

Операциядан кейинги даврда беморга антибиотик – сефтриаксон 1.0 в/в 12 соатдан, дезинтоксикацион – суксинасол 200 мл в/в кунига 2 махал, аналгетик – диклофенак 3.0 в/м инекция қилинди. Операцион жароҳат кунига 2 махал 3% перикс эритмаси билан ювиб, вишневский ва левомеколь мазли боғлам қўйиб турилди. Операциядан кейинги 2-кундан бемор активлаштирилди, умумий ахволи яхшилашиб борди. Тана харорати, қонда лейкоцитлар миқдори ва ЛИИ кун ора текширилганда камайиб борди:

	Тана харорати	Лейкоцит ($\times 10^3$)	ЛИИ
1-кун	38-39С	20,8	4,1
3-кун	37-37,5С	14,3	1,8
5-кун	36,6-36,7С	10,4	1,2

Операциядан кейинги жароҳат кундалик боғлам алмаштириб турилганда 3- кун йирингдан тозаланишни бошлади, 5-кун бутунлай йирингдан тозаланди ва оч қизил рангга кирди. Операциядан кейинги 7-кундан жароҳат қирғоқларида усиш чизиғи пайдо бўлди. Бемор 5-кундан сунг амбулатор назоратда бўлиб, жароҳат битиши кузатиб борилди. 15-кундан бошлаб беморда оғриқ ва безовталиклар камайди, жароҳатда регенерация кучайди. 1 ой бўлганида жароҳат қирғоқлари кичрайиб, чандиқлар хосил бўлганлиги сабабли облепиха свечаси қўйиб турилди. 45-кун кўрилганда жароҳат бутунлай битиб бўлганлиги аниқланилди.

Хулоса. Ўткир парапроктит оғир формалари билан касалланган беморларда маҳаллий антисептик ва умумий антибактериал даводан ташқари дезинтоксикацион, антигипоксик ва тўқималарда модда алмашинувини кучайтирувчи препарат – суксинасолдан фойдаланиб, даволаш эффекти оширилди. Суксинасол тасирида умумий интоксикация белгиларидан бири ЛИИ нисбатан пасайди ва жароҳат йиринг ва некротик тўқималардан тезроқ тозаланди.